

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

STEPHANIE A. DUREZA

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology

Stephcordero068@gmail.com

"DAHON"

Sanga'y nakasabit sumasayaw sa ihip ng hangin,
Ang dating luntian na sariwa't masiglang pagmasdan,
Ang dating kay gandang tingnan ngayo'y baliwala nalang,
Naghihintay na lamang sa lupa na bumagsak na lang.

Ngayo'y nalanta ang dahon na sa sanga'y nakasabit,
Ang dating sigla't saya ngayon tuluyan ng nawaghit,
Paglipas ng araw ito'y unti-unting nawawala,
Parang alaala dati di na muling madarama.

Ang dating kulay berde ngayo'y nagiging kayumanggi,
Mga dahong naghihintay sa sangang dating kay liksi,
Lakas may humina sa lupa na ngayo'y nanatili,
Sangang kumakaway na nakasabit sa bandang huli.

Hangin ay umiihip sa kawawang dahon na lanta ,
Mga dahong naglalakbay sa bagong anyo at porma,
Di madali ang buhay minsan kailangang magbago,
Ngunit di hadlang ang mga pagsubok sa bagong mundo.